

OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOMLAR İLE UTANÇ, SUÇLULUK VE ALGILANAN STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ

THE INTERMEDIARITY ROLE OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN OBSESSIVE COMPULSIVE SYMPTOMS AND SHAME, GUILT AND PERCEIVED STRESS

Citation: Toprak, F. ve Karaaziz, M. (2023). Obsesif kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü . *Journal of Pure Social Sciences*, 4(6), 27-39.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8109910>

Fahrettin TOPRAK*
Meryem KARAAZİZ†

Öz

Bu araştırmanın amacı, obsesif kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 18 yaş ve üzeri bireylerden oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evreni bilinmeyen örnekleme yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzeri Türkçe konuşan yetişkin 500 kişiden oluşturulmuştur. Bu çalışma, Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Esneklik Ölçeği, Vancouver Obsesif Kompulsif Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Hatayla İlişkili Suçluluk-Utanç Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulgusunda, obsesif kompulsif ölçeğinden aldıkları puanlar ile hatayla ilişkili suçluluk-utanç ölçeği, algılanan stres ölçeği ve psikolojik esneklik ölçeğinden aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Katılımcılarda obsesif kompulsif puanları arttıkça hatayla ilişkili suçluluk-utanç, algılanan stres ve psikolojik esneklik puanları da arttığı görülmüştür. Hatayla ilişkili suçluluk-utanç ölçeği puanları ile algılanan stres ölçeği ve psikolojik esneklik ölçeği puanları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu alanda daha fazla araştırma yaparak, OKB'nin psikolojik esneklik üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: OKB, Stres, Utanç, Suçluluk, Psikolojik Esneklik

Abstract

The aim of this study is to examine the mediating role of psychological flexibility in the relationship between obsessive-compulsive symptoms and shame, guilt and perceived stress. Relational survey model was used in the study. The population of the study consisted of individuals aged 18 and over living in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. The sample of the study consisted of 500 Turkish-speaking adults aged 18 years and over, who were selected by unknown sampling method. In this study, Socio-Demographic Information Form, Psychological Resilience Scale, Vancouver Obsessive Compulsive Scale, Perceived Stress Scale and Error-Related Guilt-Shame Scale were applied. In the findings of the study, positive and significant correlations were found between the scores obtained from the obsessive-compulsive scale and the scores obtained from the error-related guilt-shame scale, perceived stress scale and psychological resilience scale. It was observed that as the obsessive-compulsive scores of the participants increased, their fault-related guilt-shame, perceived stress and psychological resilience scores also increased. Positive and significant relationships were found between guilt-shame scale scores and perceived stress scale and psychological flexibility scale scores. By doing more research in this area, the effect of OCD on psychological flexibility can be better understood.

Keywords: OCD, Stress, Shame, Guilt, Psychological Flexibility

* Psikolog, Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCID: 0000-0003-4017-6214, fahrettin-toprak@hotmail.com.

† Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, ORCID: 0000-0002-0085-612X, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Related Disorders, as outlined in the 'Reference Manual for Diagnostic Criteria of Mental Disorders (DSM-5)', can elicit a range of detrimental emotional responses within individuals. This condition manifests through the persistence of repetitive, intrusive, and distressing thoughts, impulses, or images. Consequently, affected individuals experience an irresistible urge to engage in repetitive behavioural or cognitive rituals, aimed at ameliorating the aforementioned distress. Paradoxically, these rituals may occasionally lack a direct connection to the initial obsessions or may be magnified in their scope and intensity (American Psychiatric Association, 2014: 336).

Guilt is an emotional state that arises from one's own transgressions and errors. Within this context, individuals assume accountability for their mistakes and harbor a sense of remorse for their actions (Şenel, 2013: 345-372). The infrequent occurrence or absence of such emotions can have deleterious psychological implications, potentially culminating in the development of personality disorders. Notably, individuals afflicted with avoidant personality disorder, a condition characterized by significant constraints on social functioning, grapple with an overwhelming burden of shame.

Insufficient psychological resilience has been correlated with challenges in effectively managing clinical issues and navigating the complexities of life. However, noteworthy progress has been made in enhancing psychological resilience, leading to improvements across a spectrum of psychological difficulties (Luoma et al., 2011: 3-13).

Research Purpose:

Within the existing literature, individual studies have explored obsessive-compulsive disorder, shame, guilt, perceived stress, and psychological resilience as separate variables. However, there is a notable absence of research investigating these variables collectively. Therefore, this study aims to fill this gap and make a significant contribution to the existing body of knowledge. Specifically, it seeks to examine the mediating role of psychological flexibility in the relationship between obsessive-compulsive symptoms and the experiences of shame, guilt, and perceived stress. By exploring these interconnected factors simultaneously, this study will enhance our understanding of the complex dynamics involved, thereby expanding the existing knowledge base within the relevant literature.

Methodology:

The population of the study consisted of individuals aged 18 and over living in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. The sample of the study consisted of 500 Turkish-speaking adults aged 18 years and over, who were selected by unknown sampling method. In this study, Socio-Demographic Information Form, Psychological Resilience Scale, Vancouver Obsessive Compulsive Scale, Perceived Stress Scale and Error-Related Guilt-Shame Scale were applied. In the findings of the study, positive and significant correlations were found between the scores obtained from the obsessive-compulsive scale and the scores obtained from the error-related guilt-shame scale, perceived stress scale and psychological resilience scale.

Findings:

It was observed that as the obsessive-compulsive scores of the participants increased, their fault-related guilt-shame, perceived stress and psychological resilience scores also increased. Positive and significant relationships were found between guilt-shame scale scores and perceived stress scale and psychological flexibility scale scores.

Conclusion:

It was observed that as the error-related guilt-shame scores of the participants increased, psychological flexibility and perceived stress scores also increased. In this context, by showing that OCD may affect psychological flexibility, it provides an opportunity for further studies in this field. By doing more research in this area, the effect of OCD on psychological flexibility can be better understood and more effective therapeutic approaches can be developed accordingly.

1.GİRİŞ

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), belirti türü açısından karmaşık bir görüntü sergiler (Starcevic ve Brakoulis, 2017: 14-23). Bu bozukluk, bireylerde sosyal uyum ve yaşam kalitesi açısından çeşitli zorluklarla ilişkilendirilir (Aktaş ve Çuhadar, 2020: 406-419). Bir araştırmada, OKB tanılı bireyler ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grupları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, OKB tanısı bulunan grubun, sağlıklı gruba göre daha düşük düzeyde sosyal işlevsellik ve yaşam kalitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur (Fontenelle vd., 2010: 243-248). OKB tanısı olan kişilerin hem kompulsiyonlara harcanan zamanı hem de obsesyonların kişiye sıkıntı veren yanlarını hesaba kattığımızda, sosyal, ilişkisel ve mesleki bağlamlarda yaşamlarını sürdürmekte zorlandıkları gözlemlenmektedir (Abramowitz vd., 2013: 1638-1647; Abramowitz ve Siqueland, 2013: 143-171). OKB'si olan bireylerin işsizlik oranlarının daha yüksek olduğu ve evlenme oranlarının daha düşük olduğu saptanmıştır (Torres vd., 2007: 776-782). Obsesyonların şiddet yoğunluğu, romantik ilişkilerde doyuma ek olarak, ilişkide yakınlığın oluşmasına yönelik olumsuz tepkilere neden olabilir (Abbey vd., 2007: 3-20). Ayrıca, duygusal ilişkilerin sağlıklı olması, iyi bir psikolojiyle doğrudan ilişkilidir ve OKB'li bireylerin sosyal ve mesleki zorluklar yaşamalarının yanı sıra, bu tür ilişkilerde de zorlanabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır (Braithwaite vd., 2010: 166-180; Røsand vd., 2012: 836-849).

Bireylerin kendilerini yönetmesine yardımcı olan özbilinç duyguları arasında suçluluk ve utanç önemli bir yer tutmaktadır. Bu duygular, insanların kendilerine rehberlik ederek sosyal uyumu sağlamalarına yardımcı olur. Özbilinç, insanların kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına, kendi duygularının farkına varmasına, bu farkındalığı düşüncelerine ve davranışlarına uygulayarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar (Yavaşoğlu, 2010: 187-201). Suçluluk ve utanç duyguları, bireylerin vicdanlarının sesi olarak da nitelendirilir ve bu duygular, kişinin ahlaki değerlerini, davranışlarını ve ilişkilerini şekillendirmede önemli bir rol oynar (Tangney vd., 2007: 345-372).

Stres, insanlar üzerindeki güçlü etkileriyle bilinen bir kavramdır. İnsanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlu koşullar nedeniyle ortaya çıkan bir fizyolojik ve psikolojik tepkidir. Bu etki, sebepsiz bir durumun aniden ortaya çıkması yerine, yaşanılan çevredeki değişikliklerin etkisi altında gerçekleşir. Bu değişiklikler her insanı farklı düzeyde etkilerken, bazıları daha hassas, bazıları daha az tepki gösterir. Stresin ilgi alanı, insan davranışlarını ve iletişimini de etkileyen geniş bir yelpazede yer almaktadır (Güçlü, 2001: 91– 109).

Psikolojik esneklik, kişinin hayatındaki değişimlere ve zorluklara uyum sağlayabilme becerisi ile alakalıdır. Bu beceri, bireyin olayları objektif bir şekilde değerlendirebilmesi, duygusal olarak dengeli koruyabilmesi ve hedeflerine ulaşmak için alternatif yollar bulabilmesi ile ilgilidir. Psikolojik esneklik yetersizliği ise bireyin yaşadığı stres ve zorluklar karşısında çözümsüz kalmasına neden olabilir (Dennis ve Vander Wal, 2010: 285-300).

Suçluluk duygusu Einstein ve Lanning (1998) tarafından endişeli suçluluk ve empatik suçluluk olarak iki boyutta incelenmiştir. Endişeli suçluluk, kişinin cezalandırılma korkusuyla ilgiliyken, empatik suçluluk ise diğer insanlara yardım etmek veya onları korumak amacıyla doğan bir duygudur. Empatik suçluluk, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirir ve antisosyal davranışlardan uzaklaşmalarına yardımcı olur (Gilligan, 2003: 1149- 1180).

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013), Çekingen Kişilik Bozukluğunu üç özellikle tanımlamaktadır Buna göre, bu rahatsızlığı olan kişiler, yakın ilişkilerinde alay edilme ve mahcubiyet korkusu yaşadıklarından dolayı rahat edememekte, kişisel aktivitelerde bulunmakta isteksiz davranmaktadır. Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan bireyler ise eylem ve sonuçlarının olumsuz etkileriyle ilgili suçluluk, pişmanlık, utanç gibi duygular hissetmeyeceklerdir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013: 659- 663). Bu sebeple, araştırmanın problem cümlesi, "Obsesif Kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolü var mıdır?" şeklinde oluşturulmuştur.

1.1.Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler

Bu araştırmanın temel amacı, obsesif kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelenmesidir.

-Katılımcıların obsesif kompulsif semptom düzeyleri sosyo-demografik değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir?

-Katılımcıların obsesif kompulsif semptomlar, utanç-suçluluk, psikolojik esneklik ve algılanan stres arasında bir ilişki var mıdır?

-Psikolojik esnekliğin obsesif kompulsif semptomlar, utanç, suçluluk, algılanan stres ile ilişkisinde aracı rolü nedir?

2.YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli

Bu çalışmada obsesif kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünün incelenmesi amacıyla nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımıdır. İlişkisel tarama modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; eğer bir değişim mevcutsa bunun ne yönde gerçekleştiği belirlenmeye çalışılmaktadır (Bahtiyar ve Can, 2016: 1279-1287).

2.2.Evren ve Örneklem

Bu araştırma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 18 yaş ve üzeri bireyleri kapsayan bir evreni hedeflemiştir. Evrenin belirlenmesinin ardından, evreni bilinmeyen örnekleme yöntemi kullanılarak 500 Türkçe konuşan yetişkin birey örneklem olarak seçilmiştir. Bu örneklemin belirlenmesinde evreni bilinmeyen örnekleme formülü kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü belirlendikten sonra, çalışmada kullanılacak olan örnekleme yöntemi belirlenmiş ve gelişigüzel örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem, araştırmacının saptanan örnekleme büyüklüğüne göre evrenin herhangi bir parçasını seçmesini içermektedir. Örneğin, belirlenen sayıda (örneğin 100) öğrenciyi rastgele seçerek örnekleme almak gelişigüzel örnekleme yöntemine örnek olarak verilebilir (Dawson ve Trapp, 2001: 69-72). Katılımcılara ait bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Tanıtıcı (Kişisel) Özelliklerine Göre Dağılımı

		f	%
Cinsiyetiniz	Kadın	309	61,8
	Erkek	191	38,2
Yaşınız	18-25	215	43
	26-33	192	38,4
	34-41	41	8,2
	42-49	44	8,8
	50 ve üzeri	8	1,6
Eğitim durumunuzu belirtiniz (Lütfen en son bitirdiğiniz okula göre işaretleyiniz)	İlkokul	2	0,4
	Lise	93	18,6
	Lisans	279	55,8
	Yüksek Lisans ve üzeri	126	25,2

Tablo 1'in devamı

Medeni durumunuzu belirtiniz	Evli	97	19,4
	Bekar	394	78,8
	Dul	6	1,2
	Boşanmış	3	0,6
Mevcut iş durumunuzu belirtiniz.	Çalışıyor	225	45
	Çalışmıyor	264	52,8
	Emekli	11	2,2
Aylık gelirinizi belirtiniz.	0-1000 TL	111	22,2
	1001-3000 TL	77	15,4
	3001-5000 TL	66	13,2
	5000 TL ve üzeri	246	49,2
Herhangi bir kronik ya da psikolojik rahatsızlığınız var mı? (tıbbi ve psikiyatrik)	Evet	87	17,4
	Hayır	413	82,6
Herhangi kullandığınız bir ilaç var mı? (tıbbi ve psikiyatrik)	Evet	63	12,6
	Hayır	437	87,4
Herhangi bir psikolojik destek alıyor musunuz?	Evet	44	8,8
	Hayır	456	91,2

Tablo 1'de katılımcıların tanıtıcı (kişisel) özelliklerine göre dağılımı gösterilmiştir. Tablo değerlendirildiğinde katılımcıların %61,8'inin kadın, %38,2'sinin erkek olduğu görülmektedir. Bu katılımcıların %43'ü 18-25 yaş arasında, %38,4'ü 26-33, %8,2'si 34-41, %8,8'i 42-49 ve %1,6'sı 50 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların %0,4'ü ilköğretim, %18,6'sı lise, %55,8'i lisans, %25,2'si yüksek lisans ve üzeri eğitim durumuna sahiptir. Katılımcıların %19,4'ü evli, %78,8'i bekar, %1,2'si dul ve %0,6'sı boşanmıştır. Mevcut iş durumları incelendiğinde, katılımcıların %45'inin çalıştığı, %52,8'inin çalışmadığı ve %2,2'sinin emekli olduğu görülmektedir. Katılımcıların %22,2'si 0-1000 TL arası aylık gelire sahip olduğunu belirtirken, %15,4'ü 1001-3000 TL arası, %13,2'si 3001-5000 TL arası, %49,2'si 5000 TL üzeri aylık gelire sahip olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %17,4'ünün herhangi bir kronik ya da psikolojik rahatsızlığı varken %82,6'sının hiçbir kronik veya psikolojik rahatsızlığı yoktur. Bu katılımcıların %12,6'sı ilaç kullanırken, %87,4'ü ilaç kullanmamaktadır. %8,8'si psikolojik destek alırken, %91,2'si psikolojik destek almamaktadır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu çalışma, Aydınlatılmış Onam Formu, Katılımcı Bilgilendirme Formu ve katılımcıların kişisel bilgilerini öğrenmek amacı ile Sosyo-Demografik Bilgi Formunu içermektedir. Bunun yanında Psikolojik Esneklik Ölçeği, Vancouver Obsesif Kompulsif Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği, Hatayla İlişkili Suçluluk ve Utanç Ölçeği uygulanmıştır.

2.3.1. Vancouver Obsesif Kompulsif Ölçeği (VOKE)

Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri, obsesyon ve kompulsiyonlarla ilişkili semptomların şiddetini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Thordarson vd. (2004) tarafından geliştirilen ölçek, altı farklı boyuttan oluşur ve 55 madde içerir. Bu boyutlar; kontrol etme, bulaşma, obsesyon, biriktirme, kararsızlık ve sadece doğru hissetme olarak sıralanabilir. Ölçek, 5'li likert tipi bir ölçekte puanlanır ve yüksek puanlar, semptomların yüksek ve şiddetli olduğunu gösterir. Cronbach Alfa katsayısı, ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için kullanılan bir parametredir. Ölçeğe ait Cronbach Alfa

katsayısı, .94 olarak bulunmuştur. Ayrıca, alt boyutlara ilişkin Cronbach Alfa değerleri .88 ile .96 arasında değişmektedir. Türkçeye İnözü ve Yorulmaz (2013) tarafından uyarlanan ölçeğin güvenilirlik-geçerlik çalışmasında ise Cronbach alfa katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Alt ölçeklerin katsayı değerleri ise .77 ile .90 arasında değişmektedir.

2.3.2. Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği (HUS)

Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği, Wright ve Gudjonsson (2007) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye Sarıçam, Akın ve Çardak (2012) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek, 10 maddeden oluşmaktadır ve her biri 7'li likert tipi bir derecelendirme kullanmaktadır. Utanç ve suçluluk olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır ve her bir alt ölçek ayrı toplam puan elde etmektedir. Suçluluk alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan ise 7 iken, utanç alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan ise 5'tir. Bu ölçek, iç tutarlılık güvenilirliği için Cronbach Alfa katsayılarına sahiptir. Ölçeğin bütünü için .80, utanç alt ölçeği için .78 ve suçluluk alt ölçeği için .70 olarak bulunmuştur. Ayrıca test-tekrar test güvenilirliği için yapılan çalışmada, ölçek 21 gün ara ile aynı gruptan 71 kişiye tekrar uygulandığında, utanç alt ölçeği için .80 ve suçluluk alt ölçeği için .78 olarak yüksek korelasyon katsayıları elde edilmiştir.

2.3.3. Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)

Algılanan stres ölçeği, kişilerin yaşamlarındaki olayları ne kadar stresli olarak algıladıklarını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Cohen vd. (1983) tarafından geliştirilmiştir. 5'li likert tipindeki ölçekte, kişiler olayları "Hiçbir zaman (0), Neredeyse Hiçbir Zaman (1), Bazen (2), Oldukça Sık (3) ve Çok sık (4)" şeklinde puanlandırır. Ölçekte yer alan olumlu ifadeler içeren bazı maddelerin puanlaması ters çevrilerek hesaplanır. Türkçeye uyarlanan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.84, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ise 0.87 olarak bulunmuştur (Eskin vd., 2013: 132-140).

2.3.4. Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ)

Francis vd. (2016) tarafından geliştirilen ölçek, 28 maddeye sahiptir ve 1-7 arasında puanlanır. Ölçeğin beş alt boyutu vardır: Değerler ve değerler doğrultusunda davranış, an'da olma, kabul, bağlamsal benlik ve ayrışma. Bu boyutlardan her biri, kendisine ait maddelerin toplanmasıyla ayrı ayrı değerlendirilebildiği gibi, ölçekten elde edilen toplam puan da kullanılabilir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Karakuş ve Akbay (2020) tarafından yapılmış ve iç tutarlılık katsayıları sırasıyla değer ve değer doğrultusunda davranış, an'da olma, kabul, bağlamsal benlik ve ayrışma boyutları için .84, .60, .72, .73 ve .59 olarak belirlenmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda ise, ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .79 olarak bulunmuştur.

2.4. Veri Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 25 programı ile gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı veri analizinde yüzde, ortalama, frekans ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Veri analizi gerçekleştirilmeden önce araştırma verilerinin normallik varsayımı test edilmiştir. Araştırmada kullanılan obsesif kompulsif bozukluk, utanç ve suçluluk, algılanan stres ve psikolojik esneklik değişkenlerinin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama sonucunda çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1.5 +1.5 arasında değiştiği görülmüş ve değişkenlerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.

Katılımcıların OKB Ölçeği, HUS Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeğinden aldıkları puanlar sosyodemografik özelliklere göre incelenirken ikili gruplar için bağımsız t testi, ikiden fazla olan gruplar için Anova testi uygulanmıştır. Araştırmanın obsesif kompulsif bozukluk, utanç ve suçluluk, algılanan stres ve psikolojik esneklik değişkenleri

arasındaki ilişkileri incelemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Yine bu değişkenler arasındaki yordama düzeylerini saptamak için ise regresyon analizi uygulanmıştır.

3.BULGULAR

Tablo 2’de bağımsız gruplar t testi kullanılarak katılımcıların Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyetlerine göre karşılaştırılmıştır.

Tablo 2 değerlendirildiğinde, araştırmaya dahil edilen bireylerin OKB ölçeğinin kararsızlık alt boyutuna ait puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır ($p < 0,05$). Buna göre, kadın katılımcıların kararsızlık alt boyutuna ait puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması

	Cinsiyetiniz	N	Ort.	Ss.	t	p
Bulaşma Kirlenme	Kadın	309	13,23	10,198		
	Erkek	191	12,92	9,922	0,335	0,738
Kontrol Etme	Kadın	309	7,07	7,019		
	Erkek	191	6,93	5,614	0,246	0,806
Obsesyonlar	Kadın	309	13,29	10,649		
	Erkek	191	13,81	10,431	-0,532	0,595
Biriktirme	Kadın	309	5,77	6,299		
	Erkek	191	6,83	5,882	-1,873	0,062
Sadece Doğru Hissetme	Kadın	309	15,11	9,928		
	Erkek	191	14,91	9,203	0,226	0,821
Kararsızlık	Kadın	309	8,85	5,863		
	Erkek	191	7,36	4,773	2,958	0,003*
OKB Ölçeği	Kadın	309	63,33	40,687		
	Erkek	191	62,76	41,029	0,153	0,879

* $p < 0,05$

Bununla birlikte, katılımcıların OKB ölçeği alt boyutlarından bulaşma kirlenme, kontrol etme, obsesyonlar, sadece doğru hissetme, biriktirme ve OKB ölçeği toplam puan ortalamalarında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılaşma gerçekleşmediği tespit edilmiştir ($p > 0,05$).

Tablo 3. Katılımcıların Herhangi Bir Kronik ya da Psikolojik Rahatsızlığa Sahip Olma Durumlarına Göre Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması

	Herhangi bir kronik ya da psikolojik rahatsızlığınız var mı?	N	Ort.	Ss.	t	p
Bulaşma Kirlenme	Evet	87	17,77	9,907		
	Hayır	413	12,13	9,856	4,844	0,000*
Kontrol Etme	Evet	87	9,84	7,692		
	Hayır	413	6,42	6,082	4,532	0,000*
Obsesyonlar	Evet	87	18,29	10,628		
	Hayır	413	12,48	10,275	4,761	0,000*
Biriktirme	Evet	87	7,66	6,755		
	Hayır	413	5,87	5,988	2,474	0,014*
Sadece Doğru Hissetme	Evet	87	19,03	9,278		
	Hayır	413	14,19	9,523	4,335	0,000*
Kararsızlık	Evet	87	9,75	5,952		
	Hayır	413	7,97	5,376	2,744	0,006*
OKB Ölçeği	Evet	87	82,33	38,459		
	Hayır	413	59,07	40,135	4,95	0,000*

* $p < 0,05$

Tablo 3'te bağımsız gruplar t testi kullanılarak katılımcıların Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeğinden aldıkları puanlar herhangi bir kronik veya psikolojik rahatsızlığa sahip olma durumuna göre karşılaştırılmıştır.

Tablo değerlendirildiğinde, katılımcıların OKB Ölçeğinin tüm alt boyutlarına ve ölçek toplamına ait puan ortalamalarının kronik veya psikolojik bir rahatsızlığa sahip olma durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma gösterdiği anlaşılmaktadır ($p < 0,05$). Buna göre, kronik ya da psikolojik rahatsızlığı bulunan katılımcıların bulaşma-kirlenme, obsesyonlar, kontrol etme, biriktirme, kararsızlık, sadece doğru hissetme alt boyutlarına ve ölçek toplamına ait puan ortalamalarının herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği, Hatayla İlişki Utanç ve Suçluluk Duygusu (HUS) Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bulaşma Kirlenme	r	1									
	p										
Kontrol Etme	r	,586**	1								
	p	0,00									
Obsesyonlar	r	,593**	,656**	1							
	p	0,00	0,00								
Biriktirme	r	,503**	,485**	,732**	1						
	p	0,00	0,00	0,00							
Sadece Doğru Hissetme	r	,662**	,715**	,772**	,634**	1					
	p	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kararsızlık	r	,526**	,611**	,716**	,546**	,766**	1				
	p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OKB Ölçeği	r	,798**	,800**	,901**	,766**	,914**	,812**	1			
	p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
HUS Ölçeği	r	,226**	,229**	,458**	,247**	,373**	,548**	,411**	1		
	p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Algılanan Stres Ölçeği	r	,144**	,187**	,213**	,119**	,331**	,343**	,263**	,246**	1	
	p	0,001	0,00	0,00	0,008	0,00	0,00	0,00	0,00		
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r	,227**	,188**	,252**	,129**	,219**	,149**	,243**	,174**	,129**	1
	p	0,00	0,00	0,00	0,004	0,00	0,001	0,00	0,00	0,004	

** $p < 0,01$

Tablo 4'te katılımcıların Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği, Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu (HUS) Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayılarına yer verilmiştir.

Tablo değerlendirildiğinde, katılımcıların OKB Ölçeğinden aldıkları puanlar ile HUS ölçeği ($r=0,411$; $p < 0,01$), Algılanan Stres Ölçeği ($r=0,263$; $p < 0,01$) ve Psikolojik Esneklik Ölçeğinden

($r=0,243$; $p<0,01$) aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyonlar olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcılarda OKB puanları arttıkça HUS, algılanan stres ve psikolojik esneklik puanları da artmaktadır.

Katılımcıların HUS Ölçeği puanları ile Algılanan Stres Ölçeği ($r=0,246$; $p<0,01$) ve Psikolojik Esneklik Ölçeği ($r=0,174$; $p<0,01$) puanları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Katılımcılarda HUS puanları arttıkça psikolojik esneklik ve algılanan stres puanları da artmaktadır.

Katılımcıların Algılan Stres Ölçeğinden aldıkları puanlar ile Psikolojik Esneklik Ölçeğinden ($r=0,129$; $p<0,01$) aldıkları puanlar arasında da pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların algılanan stres puanları arttıkça psikolojik esneklik puanları da artmaktadır.

Tablo 5. Katılımcılarda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği, Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu (HUS) Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeğine Ait Puanların Psikolojik Esneklik Ölçeği Puanları Üzerindeki Yordayıcı Etkisine Ait Regresyon Analizi

Değişken	B	Sh	β	t	p
(Sabit)	111,733	5,177		21,582	0,00
OKB Ölçeği	0,076	0,019	0,195	4,027	0,00**
HUS Ölçeği	0,089	0,054	0,079	1,645	0,101
Algılanan Stres Ölçeği	0,151	0,117	0,059	1,289	0,198
R=0,262	R ² =0,069	(F(3-499)=12,174			p<0,01

* $p<0,05$, Bağımlı Değişken: Psikolojik Esneklik Ölçeği

Tablo 5'te katılımcıların Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Ölçeği, Hatayla İlişki Utanç ve Suçluluk Duygusu (HUS) Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği puanlarının Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları üzerindeki yordayıcı etkisine ait regresyon analizine yer verilmiştir.

Tablo değerlendirildiğinde, katılımcılarda OKB'nin ($\beta=0,195$; $p<0,01$) psikolojik esnekliği yordadığı, HUS ($\beta=0,079$; $p>0,05$) ve algılanan stresin ($\beta=0,059$; $p>0,05$) ise psikolojik esnekliği yordamadığı anlaşılmaktadır. Katılımcılarda psikolojik esneklik değişiminin %7'si OKB tarafından açıklanmaktadır.

4.TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada obsesif kompulsif semptomlar ile utanç, suçluluk ve algılanan stres arasındaki ilişkide psikolojik esneklik aracı rolü incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar alan yazındaki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırarak açıklanmıştır.

Araştırma, katılımcıların cinsiyetlerine bağlı olarak OKB'nin kararsızlık alt boyutunda farklı düzeyler sergilediğini ortaya koymuştur. Kadın katılımcılar, erkek katılımcılardan daha yüksek bir kararsızlık düzeyi göstermiştir. Daha önce yapılan araştırmalar, obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip bireylerde cinsiyet faktörünün fenotipik özelliklerini belirgin bir şekilde farklılaştırdığını göstermektedir (Cherian vd., 2014: 31-36; Mathis vd., 2011: 562-568; Lochner, 2004: 105-113). Bu nedenle, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun bazı alt faktörleri erkeklerde

daha yaygınken, bazıları kadınlarda daha sık görülmektedir. Öte yandan, bazı çalışmalar, OKB özelliklerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur (Lochner ve Stein, 2001: 19-26; Beşiroğlu, 2005: 1-9). Bu nedenle, cinsiyet faktörünün OKB özelliklerinin ayrışmasındaki önemini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın sonuçları, OKB tedavisi planlanırken cinsiyetin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle, kadın hastaların kararsızlık alt boyutunda daha yüksek OKB semptomları gösterdiği için, bu alanda özel müdahaleler yapılması gerekebilir.

Bir diğer araştırma bulgusunda, OKB düzeylerinin kronik veya psikolojik bir rahatsızlığa sahip olma durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre, kronik ya da psikolojik rahatsızlığı bulunan katılımcıların OKB düzeylerinin herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan katılımcılardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Daeyoung vd. (2010) 45 OKB hastası ve 45 sağlıklı birey üzerinde yürüttükleri bir çalışmada, OKB semptom şiddeti, aleksitimi, kaygı ve depresyon düzeylerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, OKB hastalarının aleksitimi düzeylerinin sağlıklı bireylerden anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, özellikle cinsel ve dini obsesyonlar ile aleksitimi düzeyi arasında özel ve belirli bir bağ olduğunu göstermesi bakımından önemlidir (Roh vd., 2011: 52-57). Bu araştırma sonucu, OKB ile kronik veya psikolojik rahatsızlıklar arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu bağlantının doğası hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu tür çalışmalar, OKB tedavisi için daha etkili müdahaleler geliştirmeye yardımcı olabilir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, OKB ile HUS, algılanan stres ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyonlar bulunmaktadır. Bu bulgulara göre, OKB düzeyleri arttıkça HUS, algılanan stres ve psikolojik esneklik düzeyleri de artmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar suçluluk ve utanç duygularının OKB ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Basile vd. (2011), Mancini vd. (2004), D'Olimpio vd. (2013) tarafından yapılan çalışmalarda suçluluğun "suçluluktan kaçınma" veya "suçluluk duyma korkusu" olarak ele alındığı, utanç duygusunun ise OKB semptomlarıyla daha sık bir ilişki gösterdiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, suçluluk ve utanç duygularını ayırt etmek önemlidir. Stresin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu alan yazında belirtilmektedir. Salgın gibi tehditlerin varlığı insanların stres düzeylerini arttırarak baş etme kapasitelerini azaltmaktadır. Bu durum, özellikle OKB hastaları için daha zorlu hale gelmektedir. Chua vd. (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, Algılanan Stres Ölçeği kullanılarak OKB hastalarının stres düzeylerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Tanir vd. (2020) tarafından yürütülen bir çalışmada da OKB hastalarının stres düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, OKB hastalarının stres düzeylerini azaltmaya yönelik müdahaleler yapılması önemlidir.

OKB tedavisi üzerine yapılan araştırmalar, BDT, KKT ve maruz bırakma terapilerinin uygulanması sonrasında OKB semptom şiddetindeki azalmayla birlikte psikolojik esneklik düzeylerinde artış gözlemlenmiştir (Twohig vd., 2018: 345-360; Twohig vd., 2010: 209-217). İlaç tedavilerinin ise psikopatolojideki değişimlerle sınırlı olduğu ve psikolojik yapı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı belirtilmektedir (Zemestani vd., 2022: 244-251). Suçluluk duygusu ise bulaşma/kirlenme kompulsiyonları, kendine/başkalarına zarar vermeye yönelik obsesyonel dürtüler alt tipleri ve yıkama kompulsiyonlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir (Cougler vd., 2012: 557-565; D'Olimpio ve Mancini, 2014: 315-322). Bu nedenle, OKB tedavisi için psikolojik faktörlere dayalı bireyselleştirilmiş bir yaklaşımın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, OKB tedavisinde HUS, algılanan stres ve psikolojik esneklik düzeyleri arasındaki ilişkinin anlaşılması, daha etkili bir tedavi yaklaşımının geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Araştırmanın bulguları, OKB semptomlarıyla birlikte HUS, algılanan stres ve psikolojik esneklik ölçeği puanları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, OKB'nin sadece obsesyonel ve kompulsif semptomlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda stresle başa çıkma ve psikolojik esneklik becerileriyle de ilişkili

olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, OKB tedavisiyle ilgilenen klinisyenlerin, bireylerin tedavisinde farklı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini düşünenler için faydalı olabilir. Tedavi sürecinde, OKB semptomlarının yanı sıra, bireylerin stresle başa çıkma ve psikolojik esneklik becerilerinin geliştirilmesine de önem verilebilir. Bu yaklaşım, bireylerin genel sağlık ve refahını artırarak, tedaviye daha bütünsel bir yaklaşım sunabilir. Dolayısıyla, klinisyenlerin bu sonuçları göz önünde bulundurmaları ve OKB tedavisinde daha bütünsel bir yaklaşım benimsemeleri tavsiye edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Abbey, A., Abramis, D. J. ve Caplan, R. D. (2007). Effects of different sources of social support and social conflict on emotional well-being. *Basic and Applied Social Psychology*, 29(1), 3-20.
- Abramowitz, J. S. ve Siqueland, L. (2013). Obsessive-compulsive disorder: The nature and treatment of obsessive and compulsive behaviors. *Guilford Press*.
- Abramowitz, J. S., Taylor, S. ve McKay, D. (2013). Obsessive-compulsive disorder. *The Lancet*, 381(9865), 1638-1647.
- Aktaş, N. ve Çuhadar, D. (2020). Obsesif-kompulsif bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesi: Bir meta-analiz çalışması. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni*, 30(4), 406-419.
- Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). *American Psychiatric Publishing*.
- Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluklar. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-5®). *Türkiye Psikiyatri Derneği*.
- Bahtiyar, K. ve Can, M. (2016). İlişkisel tarama modeli ve SPSS uygulamaları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(46), 1279-1287.
- Basile, B., Mancini, F., Macina, C. ve Carcione, A. (2011). Guilt and shame: The clinical value of differentiating and measuring these affects in obsessive-compulsive disorder. *The American Journal of Psychotherapy*, 65(3), 223-238.
- Beşiroğlu, L. (2005). Obsesif-kompulsif kişilik özellikleri: Türk popülasyonunda cinsiyet farklılıkları. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 16(1), 1-9.
- Braithwaite, S. R., Selby, E. A. ve Fincham, F. D. (2010). Assessing partner preferences in the early stages of romantic attraction. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(2), 166-180.
- Cherian, A. V., Narayanaswamy, J. C., Viswanath, B., Kandavel, T., Reddy, Y. C. J. ve Math, S. B. (2014). Sex differences in obsessive-compulsive disorder: Findings from a large multicentric study from India. *Asian Journal of Psychiatry*, 9, 31-36.
- Chua, E. W., Ng, C. G. ve Khoo, E. M. (2004). Anxiety and depression in patients with obsessive-compulsive disorder before and after treatment. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 58(4), 417-421.
- Cohen, S., Kamarck, T., ve Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health And Social Behavior*, 24(4), 385-396.
- Cogle, J. R., Lee, H.-J. ve Salkovskis, P. M. (2012). Relationships of obsessive-compulsive symptoms, dissociation, and trauma in a college sample. *Journal of Anxiety Disorders*, 26(4), 557-565.
- Daeyoung, K., Jong-Il, P. ve Chang-Hyun, P. (2010). Relationship between obsessive-compulsive disorder and alexithymia. *Psychiatry Investigation*, 7(3), 206-212.
- Dawson, B., ve Trapp, R. G. (2001). Basic & Clinical Biostatistics (4th ed.). *Lange Medical Books/McGraw-Hill*.
- Dennis, J.P. ve Vander Wal, J.S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 24(4), 285-300.

- D'Olimpio, F. ve Mancini, F. (2014). Guilt, shame, obsessive-compulsive symptoms and overvalued ideation in a non-clinical population. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 21(4), 315-322.
- D'Olimpio, F., Nisticò, V., Procacci, M. ve Di Bitonto, A. (2013). Alexithymia and obsessive-compulsive disorder. *Journal of Clinical Psychology*, 69(1), 85-98.
- Einstein, G.O. ve Lanning, K. (1998). Emotion and memory: A recognition advantage for positive and negative words independent of arousal. *Cognition and Emotion*, 12(5), 555-578.
- Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). The adaptation of the perceived stress scale into Turkish: a reliability and validity analysis. *New/Yeni Symposium Journal*, 51(3), 132-140.
- Fontenelle, L. F., Lin, A., Pantelis, C., Wood, S. J., Nelson, B., Yung, A. R. ...ve Velakoulis, D. (2010). A comparison of neuropsychological performance in obsessive-compulsive disorder and schizophrenia. *Psychiatry Research*, 178(2), 243-248.
- Francis, L. J., ap Siôn, T. ve Lankshear, D. W. (2016). The Faith and Learning Inventory (FLI): Scale development and validation. *Research in Education*, 95(1), 15-33.
- Gilligan, J. (2003). *The birth of pleasure*. New York: Vintage.
- Güçlü, M. (2001). *Stresle başa çıkma yöntemleri*. İstanbul: Ozan Yayıncılık.
- Güçlü, Ö. (2001). *Stres yönetimi*. Nobel Tıp Kitabevleri.
- Inözü, M., ve Yorulmaz, O. (2013). Validity and reliability study of the Turkish version of the Vancouver Obsessional Compulsive Inventory. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology*, 23(2), 162-174.
- Karakuş, F. ve Akbay, M. A. (2020). İnanç ve Öğrenme Envanteri Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Electronic Journal of Social Sciences*, 19(72), 18-29.
- Lochner, C., ve Stein, D. J. (2001). Gender in obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive spectrum disorders. *Archives of Women's Mental Health*, 4(1), 19-26.
- Lochner, C., Hemmings, S. M., Kinnear, C. J., Moolman-Smook, J. C. ve Corfield, V. A. (2004). Gender in obsessive-compulsive disorder: clinical and genetic findings. *European Neuropsychopharmacology*, 14(2), 105-113.
- Luoma, J. B., Hayes, S. C. ve Walser, R. D. (2011). Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists. *New Harbinger Publications*.
- Mancini, F., Gangemi, A. ve Cieri, L. (2004). Guilt and obsessive-compulsive disorder: a preliminary investigation. *Psychological Reports*, 94(3), 977-986.
- Mathis, M. A., McDougle, C. J., Price, L. H., Goodman, W. K. ve Barr, L. C. (2011). Demographic and clinical features associated with a history of suicide attempts in adult patients with obsessive-compulsive disorder. *Comprehensive Psychiatry*, 52(5), 562-568.
- Roh, D., Kim, H. W., Kim, S. Y., Kim, C. H., Lee, H. J. ve Kwon, Y. J. (2011). The relationship between alexithymia and obsessive-compulsive symptomatology: The mediation effect of anxiety and depression. *Psychiatry Investigation*, 8(1), 52-57.
- Roh, D., Kim, Y., Lee, T. H., ve Kim, C. H. (2011). The relationship between alexithymia and obsessive-compulsive symptoms: The role of negative affect. *Psychiatry Research*, 189(1), 130-136.
- Røsand, G. M., Sookman, D., Grøtte, T., Eilenberg, M., ve Hope, D. A. (2012). An empirical investigation of emotional cascades in the treatment of obsessive-compulsive disorder. *Behavior Therapy*, 43(4), 836-849.
- Sarıçam, H., Akın, A. ve Çardak, M. (2012). Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Adli Psikiyatri Dergisi*, 13(3), 124-131.
- Starcevic, V. ve Brakoulis, V. (2017). Obsesif-kompulsif bozukluğun belirti tipleri. *Noropsikiyatri Arsivi*, 54(1), S14-S23.
- Şenel, S. (2013). Duygu yönetimi ve işletmelerde uygulamaları. Ankara: *Detay Yayıncılık*.

- Tangney, J. P., Stuewig, J. ve Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior. *Annual Review of Psychology*, 58, 345-372.
- Tanir, Y., Karaytuğ, R., Kaymak, S. U. ve Şirin, S. (2020). Investigation of the relationship between quality of life, anxiety, and depression in patients with obsessive-compulsive disorder. *Nordic Journal of Psychiatry*, 74(6), 382-389.
- Thordarson, D. S., Radomsky, A. S., Rachman, S., Shafran, R., Sawchuk, C. N. ve Hakstian, A. R. (2004). The Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). *Behaviour Research and Therapy*, 42(11), 1289-1314.
- Torres, A. R., Prince, M. J., Bebbington, P. E., Bhugra, D. K., Brugha, T. S., Farrell, M. ...ve Jenkins, R. (2007). Obsessive-compulsive disorder: prevalence, comorbidity, impact, and help-seeking in the British National Psychiatric Morbidity Survey of 2000. *American Journal of Psychiatry*, 164(5), 776-782.
- Twohig, M. P., Hayes, S. C. ve Masuda, A. (2010). A preliminary investigation of acceptance and commitment therapy as a treatment for chronic skin picking. *Behaviour Research and Therapy*, 48(2), 209-217.
- Twohig, M. P., Hayes, S. C. ve Masuda, A. (2018). Increasing willingness to experience obsessions: Acceptance and commitment therapy as a treatment for obsessive-compulsive disorder. *Cognitive and Behavioral Practice*, 25(3), 345-360.
- Wright, D. B. ve Gudjonsson, G. H. (2007). The relationship between interrogative suggestibility, anxiety, and compliance. *Personality and Individual Differences*, 43(7), 1783-1793.
- Yavaşoğlu, N. (2010). Özbilinç kavramı ve özbilinç düzeyini belirleme araçları. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(1), 187-201.
- Zemestani, M., Alaghemandan, H. ve Fata, L. (2022). The effect of antidepressants on personality traits: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 296, 244-251.